

Willkommen zur qualitativen Erhebung zur Nutzung und Weiterentwicklung von persistenten Identifikatoren (PIDs) in Deutschland.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit, sich an dieser Erhebung zu beteiligen.

Im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts "PID Network Deutschland", [506475377](https://www.dfg.de/Projekte/506475377), zur aktuellen und zukünftigen Nutzung von persistenten Identifikatoren in Deutschland möchten wir mit Ihnen, Akteur*innen aus PID-Registrierungsagenturen, Aggregatoren, Zitationsdatenbanken und Infrastrukturinitiativen, mit dieser Online-Befragung in den Dialog treten. Ziel dieser Befragung ist es, ein fundiertes Bild vom Status quo, zu Ihren bestehenden Bedarfen, Versorgungslücken und den Entwicklungspotenzialen im Umgang mit PIDs zu gewinnen.

Die Teilnahme ist freiwillig.

Die folgenden Fragen dienen als Leitfaden. Freitextfelder ermöglichen Ihnen, Ihre Erfahrungen und Perspektiven ausführlich darzustellen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten – Ihre individuelle Sichtweise ist für uns von besonderem Wert.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Antworten als PDF-Dokument zusammen mit der Auswertung auf [Zenodo.org](https://zenodo.org) veröffentlichen dürften.

Keine Teilnahme

Zur Veröffentlichung:

Zustimmung

Anonym

Keine Zustimmung

Mit Namen, ggf. ORCID iD

Vitali Peil, 0000-0002-6477-8992

Bernd Fehling

Organization/Institution: BASE - Bielefeld Academic Search Engine
Betrieben durch die Universitätsbibliothek Bielefeld

Datum: 04.12.2025

Für Rückfragen stehe ich, Andreas Czerniak (andreas.czerniak@uni-bielefeld.de), Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen wir, das PID-Network Projekt-Team (info.pidnetwork@listserv.dfn.de), Sie gerne bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit PIDs – sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.

Herzlichen Dank!

1. Status quo und Nutzung

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) ist seit mehr als 20 Jahren eine der weltweit größten Suchmaschinen für wissenschaftliche Web-Dokumente. Der Index umfasst mittlerweile über 460 Millionen Nachweise von mehr als 12.000 Datenlieferanten. Bei etwa 60% der in BASE indexierten Nachweise sind die Volltexte frei zugänglich (Open Access). BASE wird von der Universitätsbibliothek Bielefeld betrieben. In BASE werden die Metadaten von Datenlieferanten mit wissenschaftlichen Inhalten – zum Beispiel Zeitschriften, Repositorien, Digitale Sammlungen etc. –, die über eine OAI-Schnittstelle verfügen und die Metadaten über OAI-PMH bereitstellen, indexiert. BASE ist ein registrierter OAI-Service-Provider.

Die Nutzung durch Wissenschaftler:innen erfolgt über das eigene Web-User-Interface unter <https://base-search.net>. Datenbankbetreiber können den BASE-Index über Schnittstellen wie die BASE-API <https://api.base-search.net> in eigene Anwendungen (wie Metasuchmaschinen, Bibliothekskataloge) integrieren. Darüber hinaus bieten wir viele weitere Tools und Services für Anwender sowie für Datenbank- und Repository-Betreiber an.

2. Infrastruktur und Dienste

Der BASE-Index basiert auf den Metadaten von über 12.000 wissenschaftlichen Datenlieferanten weltweit, deren kontinuierliche Bereitstellung qualitativ hochwertiger Daten eine zentrale Voraussetzung für den zuverlässigen Betrieb und die nachhaltige Weiterentwicklung von BASE darstellt.

BASE stellt eine Reihe von Schnittstellen für diverse Dienste bereit. Unter den Schnittstellen sind die HTTP-REST- und die OAI-PMH-Schnittstelle zu nennen; zudem wird ein monatlicher Dump bereitgestellt.

Zudem ist es kaum möglich, alle externen Dienste hier aufzulisten. Einige Beispiele sind Open Knowledge MAPS¹, der KVK, ...

PIDs sind wesentlich für den Betrieb des Dienstes. Es ist wünschenswert, dass unsere Datenlieferanten PIDs verwenden, damit indexierte Dokumente in BASE dauerhaft erreichbar sind. Zudem bietet BASE das Claiming von Publikationen mit Hilfe von ORCID iD an.

¹ <https://openknowledgemaps.org/>

3. Bedarfe und Wünsche

Zur besseren Verwaltung der geharvesteten Quellen wäre es wünschenswert, wenn alle Datenlieferanten einen PID besäßen und die Repositories mit der Einrichtung, zu der sie gehören via ROR-ID verknüpft wären. Leider weisen die vorhandenen Registries Lücken in der Abdeckung auf. Hier gibt es Nachholbedarf.

PIDs sollten:

- maschinell verarbeitet werden können
- UTF8 kodiert sein
- nicht zu viele oder exotische Sonderzeichen enthalten
- eine Prüfsumme von sich selbst enthalten

4. Empfehlungen

Aus der Perspektive von BASE sind die Betreiber von Repositorien, von Journal-Plattformen und weiteren Datenquellen die wichtigsten Akteure, da diese die OA-Publikationen veröffentlichen und somit in der Verantwortung sind, "gute" PIDs für diese Publikationen zu vergeben. BASE registriert selbst keine PIDs, sondern indiziert nur das, was geliefert wird. Dieser Aspekt wird durch die einschlägigen Guidelines gut abgedeckt.